

TAMILLA” VA “QAMAR” ROMANLARIDA AYOLLAR OBRAZINING BADIY TASVIRI

Aliqulova Dildora Bakir qizi

ToshDO'TAU tayanch doktoranti

Aliqulovadildora92@gmail.com

Tel:(94) 061 58 28

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10260356>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Fransuz yozuvchisi F.Dyushenning “Tamilla” va “Qamar” romanlarda ayol obrazining tasviri haqida soʻz boradi. Ularning harakteri dunyoqarashi, hayot yoʻllarining turli xil soʻqmoqlaridagi kechinmalari haqida fikr yuritilgan.

Kalit soʻzlari: Obraz, qahramon, kompozitsiya, uslub tipologiyasi, naturalistik tasvir, falsafiy-psixologik.

Adabiyotshunosligda badiiy asar tahliliga doir muammolarni psixoanalitik jihatdan oʻrganish va uni anglash zarurati kechagi kun uchun ham bugun uchun ham muhim sanaladi.

XX asr boshlariga kelib psixologik yoʻnalish gʻarb adabiyotshunosligida psixoloanaliz taʼlimotiga asoslangan holda davom etdi. Oqibatda adabiyotshunoslikdagi psixologik metod nisbatan murakkablashdi va psixoanalitik tadqiqot yoʻnalishlari maydonga keldi deya taʼkidlaydi adabiyotshunos olim B.Karim. Demak psixologizm atamasini tasvir (inson ichki dunyosi) predmeti emas, balki shaxsning psixologik hayotini estetik oʻzlashtirish (badiiy tahlil) usuli sifatida tushunish lozim. [2:181]

Ferdinand Dyushen oʻtgan asrning boshida Jazoirda yashab ijod etgan Fransuz yozuvchisi. U mahalliy xalq hayotidan olib ijod etgan adiblardan biri. Oʻsha davrning murakkab hayot tarzi, munosabatlarni his etish, anglash va yozish, soʻzsiz, oʻz davri uchun ham, bugun uchun ham jasoratdir. U Jazoirda yashovchi arablar va turli xil qabilalarning urf-odatlarini, madaniyatini va turmish tarzini yaxshi bilgan va buni oʻz asarlarida aks etgan. F.Dyushen oʻnga yaqin romanlar yozib qoldirgan

F.Dyushen romanlari 20 yillarda Fransiyada va boshqa hududlarda ham katta muvaffaqiyat qozongan. Uning romanlari Fransiyada nashr qilinib oʻzida oʻzga tillarga tarjima qilingan. Aynan biz tahlilga tortmoqchi boʻlgan Qamar romani ham 1926 yili Parijda Alben Mishel nashriyoti tomonidan nashr etilgan va shu yilning oʻzida rus tiliga oʻgirilgan. 20 yillarda asar qoʻlma qoʻl oʻqilishi natijasida Oʻrta Osiyo davlatlarida ham xotin-qizlarga Tamilla Qamar ismlarini qoʻyish urfga kergan. [4:43]

Demak, XX asrda nafaqat ovropada balki ingliz adabiyotida ham muhim jarayonlar kuzatildi. Yaʼni, ayol obrazi yaqqol namoyon boʻla boshladi. Bulardan ingliz adibasi Margaret Drebl va Virjiniya Vulf ayol obrazini yuqori pogʻonaga koʻtardi. XX asr ingliz jamiyatida ayol xarakterining keskin oʻzgarganligi yozuvchi asarlarida tasvirlandi. Adibaning Tun va Kun romani va Yillar romani XX asr ingliz adabiyotidagi Yangi ayol obrazlarining namunasi boʻldi deya taʼkidlaydi tadqiqotchi N.E.Muhammadova. [5:48]

Filolog olimimiz Zuxriddin Isomiddinov tabiricha ayal boʻlmasa, adabiyot boʻlmas edi. Adabiyot avvalo ayolga atab, ayol uchun, uning koʻnglini olish, dilidagini bilish, ayol degan xilqat ne oʻzi shuni anglash uchun yaralgan. Shu bois, adabiyotning asosiy qahramoni, bosh mavzui- ayoldir deyan takidlaydi. (1:372) Toʻgʻri, adabiyotda ota-onaga, tabiat goʻzalligiga xalolik, bolalik kabi oʻnlab mavzular bisyor lekin, bizning nazarimizda ham hech biri ayol mavzusi singari tasirchan

emasdik. Demak yuqoridagi fikrlarga qo'shilgan holda bugun tahlilga tortmoqchi bo'lganimiz F.Dyusheninig Tamilla va Qamar romanlarda ayol obrazining tasviri haqidadir. Ularning harakteri dunyoqarashi, hayot yo'llarining turli xil so'qmoqlaridagi kechinmalari haqida so'z boradi. Xususan, ushbu asarda ayollarning ruhiy kechinmalarini tasvirlashga ham alohida e'tibor qaratilgan. Har bir ayol o'zga bir dunyo. Har birining dardi o'zga. Bu o'zgachalik ularning yashash sharoiti orzu-maqсадlarida ham namoyon bo'ladi. F.Dyushen ushbu romani orqali bizga ana shu ayollar bilan yaqinroq bo'lish imkonini berdi. Asardagi ayollarning xarakterlarini namoyon etishda yondosh obrazlardan, turli vaziyatlardan foydalanilgan. Yana bu romanlarni bir-biriga bog'laydigan talaygina umumiy jihatlari mavjud. Bu romanlarda sentimentalizmdan tashqari yana Jazoir arablari milliy psixologiyasiga chuqur o'rnashgan urf-odatlariga mutelik, zamon ilgari surayotgan yangiliklar bilan eskicha qarashlarning kiskin ziddiyati, inson taqdirlarining chirkin odatlari oqibatida fojeaviy intiho topishi kabi qator masalalar romanlarning bosh mavzusidir.

Tamilla romaniga to'xtaladigan bo'lsak, Tamilla latofatli arab qizi. U o'ta taqvodor otasi Metsin tomonidan qayta-qayta sotilgan (turmushga chiqqan) xaqsiz-xuquqsiz bir mazluma. Uni ilk bor otasi Oqili degan ko'rkam va ilmli yigitga uzatadi. Tamilla turmish o'rtog'ini sevib qoladi va bir muddat baxt og'ushida hayot kichiradi va qiz farzandli bo'ladi. Mahalliy urf-odatlar va hasad qurboniga aylanib o'ziga kundosh balosini orttirib oladi. Ruhiiy qiynoqlarga tashlangan Tamilla sevikli yori uyidan farzandisiz haydaladi va jismoniy azoblarga duchor bo'ladi. Ikkinchi bor yovuz va qari Laxraxga ikkinchi xotin bo'lib sotiladi. Undan bir o'g'il farzand ko'radi. Farzandi o'z otasi tomonidan o'ldiriladi va ruhiy azoblar iskanjasida u yerdan ham haydaladi. O'z ota uyiga sig'may qaroqchilar qo'lida xo'rlanadi va begona kimsalar uni isloxotxonaga sotmoqchi bo'lishadi. Or-nomusli ayol u yerlardan amallab qochib qutiladi ammo, charchoqdan sillasi qurigan Tamilla o'lim bilan yuzlashib xalovatiga yetadi.

Romanda Tamillaning boshdan o'tkazganlari shu qadar tasvir etilganki u bilan siz ham hamohang dard chikasiz, istiroblar iskanjasida qolasiz. Ko'zingiz jiqqa yosh bo'lganligini sizmay ham qolasiz.

Shunga yaqin fikrni "Qamar" romani haqida ham aytish mumkin. Faqat u yerda voqealar yangi va eskicha qarashlarning keskin tuqnashuviga guvoh bo'lasiz. Qamarning Tamilladan farqli tomoni shundaki u, yevropacha turmush tarziga molik oilada, erkin fikrlaydigan sho'x-shaddod qiz edi. Uning otasi Fransuz kaloniyasida xizmatda bo'lgani uchun uyda ham ovropacha odatlarni joriy etgan. Uning xotini arab odatlariga amal qilsada farzand tarbiyasida va ta'limida eriga bo'y sinardi, er oila boshlig'i, uning aytgani qonun edi. Qamarni turmushga berishadi ammo, tashqi tomondan ovropacha, ichki tomondan arab urf-odatlariga to'la-to'kis amal qiladigan Ibn Tolin xonodoniga kelin bo'lib tushadi. Qamarni ovropacha ta'lim tarbiya olgani unga pand beradi. Birinchi kechadayoq kaltaklanadi va xo'rlanadi. Keyingi kunlari ham yaxshi o'tdi deymaymiz, sababi erining asossiz rashklari, taqiblari uni ruhan ezib, tushkunlikka solib qo'yadi va eridan ko'ngli soviydi. Bir paytlar ustoz bo'lgan fransuz yigiti bilan topishib u bilan ishqiy munosab o'rnata boshlaydi. Bu gaplardan xabar topgach eri bilan turmushi buziladi va nomi yomonga chiqadi. Gap so'zlardan boshi egik otasi uni kichirmaydi. U na ota uyidan, na sevgilisi quchog'idan joy topa oladi. Unga hech kim va hech narsa yordam bermaydi. Asar so'ngida Qamar yo'qlik sari qora bulutlar tomon suzib borayotgan oy misoli so'nib boradi.

Xulosa qilib aytganda Ferdinand Dyushen har bir qahramonning ichki, tashqi olamini chizar ekan eng muhimi, inson qalbi, fe'lini murakkab nuqtalarini topa oldi va insonning chuqur

psixologik tasviri, o'ziga xos yorqin poetik ifodalar, qahramonlar xarakterining individual qirralari va oddiy hayotiy detallarni mohirlik bilan qo'llay olgan adibdir.

References:

1. Ўзбек адабий танқиди;2011. Антология-Тошкент:Турон-Иқбол нашриёти. Б 543
2. Карим Б. 2018. Рухият алифбоси. Тошкент. Гофур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. В 361.
3. Duchene Ferdinand Kamar. Roman d'une femme arabe. Paris, Albin Michel, 1926
4. Дюшен Фердинанд. Камар. Перевод с французского Н.А.Макшеевой-Ленинград Мысль – 1926
5. В.А.Маматкосимова. 20\30 йиллар ўзбек марифатпарварлик адабиётида бадий таржиманинг ўрни. 2007
6. Н.Э.Мухаммадова. Маргарет Дрэбл асарларида аёл образ ва унинг ижтимоий эстетик талқини. 2019

